

AFRIKA TARIG'INI MINERAL VA ORGANIK O'G'ITLAR BILAN OZIQLANTIRISHDA O'SIMLIKARNI RIVOJLANISH DAVRLARIGA TUPROQDAGI UMUMIY NPK MIQDORLARINING O'ZGARISHI

Kasimov Botir Sadriddinovich

Toshkent Davlat agrar universiteti dotsenti

Odilova Nilufar Bahodir qizi

Toshkent Davlat agrar universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17291503>

Annotatsiya. Bugungi kunda sug'oriladiga tuproqlarda organik va mineral o'g'itlar qo'llash bilan donli ekinlarni hosildorligini oshirish ko'k massasini samaradorligini yaxshilash tuproqni unumdorligini saqlab qolishdan iborat me'yori N-90, P-65, K-45 kg/ga ortishi bilan umumiy gumus miqdori dastlabki holatidan 0,002-0,001 % ga, mineral o'g'itlarning me'yorlari N- 60, + 20- tonna go'ng P₂O₅-45, + 20 tonna go'ng K₂O-30 + 20 tonna go'ng kg/ga ortishi bilan umumiy gumus miqdori va o'g'itlar N-60, P₂O₅-45, K₂O-30 kg/ga me'yorlarda qo'llanilgan variantlarning nazoratidan 0,002-0,002 % ga kamayganligi aniqlangan. Bu holat mineral o'g'itlar, ayniqsa azot me'yori ortishi bilan gumus tarkibiga kiruvchi biologik azotni parchalanish darajasi ortishidan dalolat beradi. Qolaversa umumiy azot fosfor kaliyni miqdorlarining o'zgarishida ham shunday qonuniyatlar kuzatilgan, chunki umumiy azot gumus tarkibiga kirib, uning 0,1 % qismini tashkil etishi isbotlangan.

Kalit so'zlar. *O'simlikni rivojlanish fazalarida, organik mineral o'g'it bilan oziqlantirish NPK miqdorini o'simlikni o'zgarishiga ta'siri.*

Аннотация. Сегодня при внесении органических и минеральных удобрений в орошаемые почвы, повышении урожайности зерновых культур, повышении продуктивности голубой массы, сохранении плодородия почвы норма составляет N-90, P-65, K- 45 кг/га при увеличении общего количества гумуса на 0,002-0,001% от исходного состояния, нормы минеральных удобрений N- 60, + 20 тонн навоза P₂O₅-45, + 20 тонн навоза K₂O-30. +20 т. С увеличением кг/га установлено, что общее количество перегноя и удобрений N-60, P₂O₅-45, K₂O-30 кг/га уменьшилось на 0,002-0,002% от контроля использованных вариантов. в норм. Такая ситуация свидетельствует о том, что с увеличением нормы минеральных удобрений, особенно азотных, увеличивается уровень разложения биологического азота, входящего в состав гумуса. Кроме того, аналогичная закономерность наблюдалась и в изменении количества общего азота, фосфора и калия, так как было доказано, что общий азот входит в состав гумуса и составляет в нем 0,1%.

Ключевые слова. Влияние внесения органоминеральных удобрений на фазы развития растений на изменение содержания НРК в растениях.

Annotation. Today, with the use of organic and mineral fertilizers in irrigated soils, increasing the yield of grain crops, improving the efficiency of the blue mass, and maintaining the fertility of the soil, the norm is N-90, P-65, K-45 kg/ha with the increase of the total amount of humus by 0.002-0.001% from the initial state, the norms of mineral fertilizers are N- 60, + 20 tons of manure P205-45, + 20 tons of manure K20-30 + 20 tons of With the increase of kg/ha, it was found that the total amount of humus and fertilizers N-60, P205-45, K20-30 kg/ha decreased by 0.002-0.002% of the control of the options used in the norms. This situation indicates that with an increase in the rate of mineral fertilizers, especially nitrogen, the level of decomposition of biological nitrogen, which is part of humus, increases. In addition, similar patterns were observed in the changes in the amounts of total nitrogen, phosphorus, and potassium, as it was proven that total nitrogen enters the composition of humus and makes up 0.1% of it.

Keywords. The effect of organic mineral fertilizer feeding on plant development phases on the change of plant NPK content.

Tuproqdagi oziq elementlarning miqdori qo'llanilgan mineral va organik o'g'itlar, yetishtirilgan ekinlar ta'sirida o'zgaradi. Mineral va organik o'g'itlarning tuproq oziq elementlariga ta'siri natijasida yuzaga keladigan muhitiga qishloq xo'jaligi ekinlaridan yuqori hosil olish va yetishtirishning zaruriy vosita sifatida alohida e'tibor qaratiladi.

Tuproqdagi yuzaga keladigan maqbul muhitini aniqlashda nav xususiyati xususiyatidan kelib chiqib, mineral va organik o'g'itlar me'yori va nisbati bilan ta'sirini o'rganish zarur hisoblanadi. Bunday tadqiqotlarni amalga oshirishda mineral va organik o'g'itlarni va qishloq xo'jaligi ekinlari navini tuproq oziq elementlarining harakatchan shakllariga ta'sirini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bunad mineral va organik o'g'itlarni turli qishloq xo'jaligi ekinlari navlariga qo'llash ta'sirida shakllanayotgan tuproq oziq rejimidagi o'ziga xoslikni topish imkoniyatini yaratadi.

С.Г. Варадинов Л.В.Виличку Т.В. Семенова Р.А.Лусе ва А.Д.МкЛарен larning fikricha N tuproqning qattiq fazasiga kiradigan organik shaklda tuproqda uchrashi bilan birga ma'lum qismi tuproqda harakatchan shaklda uchraydi. O'simlik azotni tuproqdan ammoniy, nitrat va nitrit shaklida o'zlashtiradi.

2015-2016-2017 yillar sharoitida Afrika tarig'i hosillari yig'ib olingach, kuzda tuproqning haydov (0-30 sm) va haydov osti (30-50 sm) qatlamlaridan

olingan namunalarda qo'llanilgan mineral o'g'itlarning me'yorlariga bog'liq holda umumiy gumus, azot, fosfor va kaliyni miqdorlari variantlar bo'yicha tahlil yetilgan.

Umumiy fosfordan tashqari xossalarini o'zgarishiga ta'siri kuzatilmagan. Vaholanki, oziqa elementlarini harakatchan shakllarini o'zgarishiga ularning ta'siri bo'lganligini keyingi bo'limlarda bayon yetamiz.

Nazoratida umumiy gumus miqdori tuproqning haydov (0-30) va haydov osti (30-50 sm) qatlamlarida mutanosib ravishda 1,107-0,982 % ni, umumiy azot 0,101-0,091 %, fosfor 0,127-0,120 % va kaliy 1,759-1,629 % ni tashkil yetib, dastlabki holatidan gumus – 0,001-0,000 % ga, azot – 0,001-0,001, kaliy 0,001-0,001 % ga kamaygan holda, faqat umumiy fosfor aksincha 0,001-0,001 % ga ortgani aniqlangan. Mineral va organik o'g'itlarni qo'llash me'yorlaridan qat'iy nazar yuqoridagi ko'rsatkichlar bir-biriga yaqin bo'lganligi yoki 0,1-0,0 % ga farqlanganligi aniqlangan.

Natijalar. Bu raqamlarga ahamiyat beradigan bo'lsak, umumiy NPK miqdorlari afrika tarig'ining tuplanish davridan naychalashgacha ruvaklashda va pishish davrlarigacha (don tarkibida) ortib borayotganligi kuzatildiki, bu holat o'simlikni rivojlanish darajasiga bog'liqdir.

Mineral o'g'itlar me'yori N-90, P-65, K-45 kg/ga ortishi bilan nazorat variantida umumiy gumus miqdori dastlabki holatidan 0,002-0,001 % ga, mineral o'g'itlarning me'yorlari N- 60, + 20- tonna go'ng P_2O_5 -45, + 20 tonna go'ng K_2O -30 + 20 tonna go'ng kg/ga ortishi bilan umumiy gumus miqdori va o'g'itlar N-60, P_2O_5 -45, K_2O -30 kg/ga me'yordalarda qo'llanilgan variantlarning nazoratidan 0,002-0,002 % ga kamayganligi aniqlangan. Bu holat mineral o'g'itlar, ayniqsa azot me'yori ortishi bilan gumus tarkibiga kiruvchi biologik azotni parchalanish darajasi ortishidan dalolat beradi. Qolaversa umumiy azot miqdorlarining o'zgarishida ham shunday qonuniyatlar kuzatilgan, chunki umumiy azot gumus tarkibiga kirib, uning 0,1 % qismini tashkil etish ko'pgina tadqiqotlarda isbotlangan.

Tajribada umumiy kaliyning miqdorini o'zgarishi ham gumus va azot kabi bo'lganligi tahlil yetildi, faqat umumiy fosfor miqdori qo'llanilgan o'g'it me'yorlariga bog'liq holda dastlabki holatidan mutanosib ravishda 0,001-0,00; 0,002-0,000 va 0,003-0,001 % ga ortganligi aniqlandi. Bu holat biz qo'llagan mineral o'g'it me'yorlarining ta'sirida umumiy gumus, azot, kaliyni muvozanati qoniqarsiz bo'lganligini, faqat fosforni qoniqarli ekanligini ko'rsatadi. Tadqiqotlarning keyingi 2016-2017 yillarida ham yuqoridagilarga yaqin ilmiy ma'lumotlar olingan.

Bir holatni alohida ta'kidlab o'tamizki, afrika tarig'i o'zidan keyin ma'lum miqdorlarda ang'iz va ildiz qoldiqlarini va ular tarkibida NPK miqdorlarini ham qoldiradi, lekin deyarli ta'siri keyingi yekkanda namoyon bo'ladi.

O'simlikning rivojlanishini bu davrlariga kelib, avvalo ildiz orqali oziqlanishiga talabi ortadi, qolaversa barg sathi yuzasi kattalashganligi uchun fotosintez jarayonlari jadallashadi, xattoki nazoratdan ham modda almashinuvi tezlashadi, natijada o'simliklarni o'sish, rivojlanishi yaxshilanadi. 1-jadval

Вариант тартиби	Қўлланилган минерал ва органик ўғитлар кг/га			Гумус		N		P		K	
				Тупроқ қатламлари, см							
	N	P	K	0-30	30-50	0-30	30-50	0-30	30-50	0-30	30-50
1	Назорат			1,007	0,976	0,098	0,087	0,132	0,118	1,758	1,655
2	N-60	N-45	K-30	1,006	0,975	0,098	0,085	0,132	0,118	1,758	1,654
3	N-90	N-65	K-45	1,007	0,976	0,097	0,086	0,131	0,117	1,756	1,655
4	N-120	N-85	K-60	1,007	0,976	0,098	0,087	0,132	0,118	1,758	1,657
5	20 тонна гўнг			1,005	0,975	0,097	0,086	0,132	0,118	1,757	1,654
6	N-60 + 20 тонна гўнг	N-45+20 тонна гўнг	K-30+20 тонна гўнг	1,005	0,975	0,097	0,087	0,131	0,118	1,757	1,654
7	N-90+ 20 тонна гўнг	N-65+20 тонна гўнг	K-45+20 тонна гўнг	1,005	0,976	0,098	0,086	0,132	0,117	1,756	1,655
8	N-120+ 20 тонна гўнг	N-85+ 20 тонна гўнг	K-60+ 20 тонна гўнг	1,006	0,975	0,097	0,085	0,132	0,116	1,756	1,654

Qolaversa qo'llanilgan mineral o'g'itlarning me'yorlari muddatlariga ham aloqador ekanligi kuzatilgan.

Mineral o'g'itlar N-60, P₂O₅-45, K₂O-30 kg/ga me'yorlarda qo'llanilgan variantlar (1-5) ning nazoratida afrika tarig'ining tuplanish davrida tuproqning 0-30; 30-50 va 50-70 sm li qatlamlarida nitratli azot miqdorlariga mutanosib ravishda 12,5; 9,8 va 8,7 mg/kg ni tashkil yetgan holda dastlabki ko'rsatkichlaridan 2,0; 0,7 va 0,7 mg/kg ga kam bo'lganligi aniqlangan. Chunki bu davrda tajriba tizimi bo'yicha azotli o'g'itlarning yillik me'yorlari qo'llanilib bo'lmagan edi. Shuning uctun bu ko'rsatkichlar naychalashdan ro'vaklashgacha ortib, 16,0; 11,1 va 9,8 mg/kg ni tashkil yetdi, pishish davrida yesa 14,6; 10,8 va

9,0 mg/kg gacha pasayib, dastlabki holatidan 1,1; 0,3 mg/kg ga yuqori va pastki (50-70 sm) qatlamda 0,9 mg/kg ga kamayganligi kuzatilgan.

Ta'kidlash joizki, agar oziqa unsurlarining umumiy (NPK) shakllarining miqdorlarini o'zgarishiga qo'llanilgan muddatlarining ta'siri kuzatilmagan bo'lsa, nitratli azotni o'zgarishiga turlicha ta'siri bo'lganligi aniqlangan.

Xulosa.

Demak, o'g'it hisobiga oziqa moddalar ildiz orqali oziqlantirilganda Demak, tuproqdagi o'zgarishlar asosan mineral o'g'itlarning me'yorlari hisobiga bo'lmoqda, lekin qo'llanilgan mineraral o'g'itlar ham mana shu, ayniqsa tuproqda azotli o'g'itlarni samaradorligini oz bo'lsada oshirayotganligi kuzatilgan. Mineral o'g'itlarning N-90, P₂O₅-65, K₂O-45 kg/ga me'yordlarda ham 20 tonna go'ng bilan qo'llanilganda nisbatan maqbul ko'rsatkichlar olinib, 0-30 sm li qatlamda N-NO₃ miqdori 19,6 mg/kg ni tashkil yetdi va nazoratdan 1,4 mg/kg ga yuqori bo'ldi.

Mineral o'g'itlar N-120, P₂O₅-85, K₂O-60 kg/ga me'yordlarda qo'llanilgan. Afrika tarig'ini o'suv davriga kelib nitratli azot miqdorlari tuproq qatlamlariga mutanosib ravishda 19,6; 13,9 va 11,1 mg/kg tashkil yetgan holda nazoratdan 3,6; 2,8; 1,3 va 0,8; 0,8; 1,0 mg/kg ga yuqori bo'lgan holda afrika tarig'iniga gektariga 20 tonna go'ng berilganda 21,3; 14,8; 12,1 mg/kg teng bo'lib, o'zining nazoratidan 1,7; 0,9; 1,0 mg/kg ga farqlanganligi aniqlangan. Barcha variantlarda afrika tarig'ini pishish davriga kelib nitratli azot miqdorlari dastlabki holatidan 0,9-2,2 mg/kg ga ortganligi aniqlangan. Yuqoridagi ma'lumotlardan xulosa qiladigan bo'lsak, afrika tarig'i uchun maqbul azotli oziqlanish mineral o'g'itlar N-90, P₂O₅-65, K₂O-45 kg/ga va gektariga 20 tonna go'ng qo'llanilganda aniqlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Варадинов С.Г., Виличку Л.В., Семенова Т.В. Результаты изучения коллекции африканского проса в условиях Кубани и Северного Приуралья. // Бюл. ВИР. Выр. 183, 1988. – с. 63-66.
- 2.Раманова Т.Д, Дзанагов С.Х., Хадикова Т.Б. Влияние нетрадиционных удобрений на динамику физиологических процессов и урожайност африканской пррса // 1-я Международная дистанционная конференция «Актуалпые и повые нарравления селскохозяйственной науки». Владикавказ, изд-во «ГТАУ». 2005 г. –300-302 -с.

